

GURUHLARDA RIVOJLANISH MARKAZLARINING TAXMINIY JOYLASHUVI BO‘YICHA METODIK TA‘MINOTI TAKOMILLASHTIRISH

Nazirova Guzal Malikovna¹, Nurmamatova Zeboxon², Sotvoldiyeva Muxlisa³

¹Qo‘qon davlat pedagogika instituti Maktabgacha ta‘lim kafedراس professori, PhD,

^{2,3}Qo‘qon davlat pedagogika instituti talabalari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15315117>

Annотatsiya. Maqolada maktabgacha ta‘lim tashkiloti guruhlarida bolalarni har tomonlama rivojlanishida rivojlantiruvchi pedagogik muhitning zarurati va ahamiyati, uni tashkil etish, joylashtirishdagi metodik ta‘minot, muammolar va ularning yechimlari haqida so‘z boradi.

Kalit so‘zlar: maktabgacha ta‘lim tashkiloti, rivojlanish markazi, markazdagi faoliyat, jihazlar, omil, tabiiy, tanlov, san‘at, qiziqish, qobiliyat.

Predmetli rivojlantiruvchi muhit to‘g‘ri, talab darajada tashkil etilgan bo‘lsa, bolaning o‘z-o‘zini o‘rganishga bo‘lgan intilishiga ijobiy ta‘sir ko‘rsatishi mumkin, bu uning o‘zi va qobiliyatiga bo‘lgan ishonchini oshiradi va bu o‘z navbatida shaxsiy rivojlanishiga ta‘sir qiladi. Boshqacha qilib aytganda, predmetli rivojlantiruvchi muhit maktabgacha yoshdagi bolaga o‘z qobiliyatlarini rivojlantirish, ishga solish, mustaqillikni ko‘rsatish imkonini beradi. Guruhda yaratilgan rivojlantiruvchi muhit sifatini va uning tinglovchilarga ta‘sir darajasini baholash mumkin bo‘lgan mezonlar mavjud: 1. Guruhning barcha bolalarini faol mustaqil faoliyatga jalb qilish. 2. Pedagog ovoz tempi o‘rta, ya‘ni ovozi hammaga eshitiladi, guruhda shovqin darajasi past bo‘lishi kerak. 3. Bolalarning mustaqil faoliyatining yuqori mahsuldorligi. 4. Bolalar o‘rtasidagi ziddiyatning pastligi. 5. Bolalarning yaxshi kayfiyati, ularning ijobiy hissiy kayfiyati va maktabgacha ta‘lim tashkilotiga borish istagi. Maktabgacha yoshdagi bolalar nafaqat atrof-muhit bilan tanishadilar, olgan bilimlarini amaliyotda qo‘llay bilishlari kerak. Pedagogning vazifasi bolaning muhitini yorqin, boy, ma‘lumotli, qiziqarli, unutilmas, hissiyotli qilishdir. Ular uchun o‘ziga xos “mini-makon” yaratish kerak. Aytish joizki, bu vazifa nafaqat tarbiyachilar, balki ota-onalar ham farzandining barkamol rivojlanishi uchun maktabgacha ta‘lim tashkilotlari bilan yaqindan hamkorlik qilishi shart. Bolalar maktabgacha ta‘lim tashkilotlariga uyga borish kabi zavq bilan borishlari kerak. Har kuni ular unda yangi narsalarni o‘rganishlari, rivojlanishi kerak, bu, albatta, ushbu bolalar bog‘chasida ularni o‘rab turgan narsaga bog‘liq.

“Rivojlanish markazlarini loyihalashning metodik ta‘minotini takomillashtirish” mavzusida ilmiy tadqiqot olib borishda eng avvalo, maktabgacha ta‘lim tashkilotlarida faoliyat yuritayotgan pedagog xodimlar va tarbiyachilarning tadqiqot muammosini ijtimoiy ahamiyatini chuqur anglagan holda faoliyat olib borishlariga erishish, maktabgacha ta‘lim tashkilotning turli yosh guruhlarida rivojlanish markazlarini tashkil etish borasida ma‘lumotlarni beruvchi manbalarni taqdim etish, hamda rivojlantiruvchi pedagogik muhitni tashkil etish ko‘nikma va malakalarini shakllantirish muhim ahamiyatga ega. Shuningdek, MTTlarda har qanday yosh guruhlar uchun rivojlanish markazlarini yaratishda ta‘limiy-tarbiyaviy jarayonning ishtirokchilari hamkorligining psixologik asoslarini, dizayn va ergonomikasini hisobga olish kerak. Maktabgacha ta‘lim tashkilotlari barcha yosh guruhlarida tashkil etilgan rivojlanish markazlaridagi jarayonlar bolalarning doimiy ravishda yangi bilimlarni o‘zlashtirishga,

mustahkamlashga yordam beradi. Bolalarni o'z bilimni mustaqil ravishda to'ldirib borish, bo'layotgan yangilanish jarayonlariga munosib moslashib borishga o'rgatish rivojlanish markazlarining asosiy maqsadidir. Bolalarga yo'naltirilgan guruhda puxta o'ylangan va xavfsiz tashkil etilgan rivojlanish muhiti eng muhim rol o'ynaydi, bu pedagoglarga davlat o'quv dasturining maqsad va vazifalarini amalga oshirish va shaxsga yo'naltirilgan ta'lim texnologiyalarini qo'llash imkonini beradi.

Rivojlanish markazlarini joylashtirish bo'yicha tavsiyalar

№	Rivojlanish markazlari	Joylashtirish bo'yicha tavsiyalar
1	Qurish, konstruksiyalash va matematika	Bu markazni zonalash muhim, shunda uning yonidan o'tayotganlar qurilmalarni buzib yubormaydi. Bo'sh joy yetishmagan taqdirda bu markazni yotoqxonada ham joylashtirish mumkin
2	Syujetli-rolli o'yinlar va sahnalashtirish	Ushbu markaz yonma-yon joylashtirilishi yoki birlashtirilishi mumkin. Agar markazda yumshoq modulli mebel, shuningdek, oshxona mebellari mavjud bo'lsa, markaz dam olish joyi sifatida ham xizmat qilishi mumkin
3	Til va nutq	Ushbu markaz guruhning eng tinch qismida, bolalar faol faoliyati zonasidan uzoqroqda joylashgan bo'lishi mumkin. Ushbu markazda bolalar uchun kichik kutubxona ham bo'lishi mumkin. Agar bolalar modulli yumshoq mebellari mavjud bo'lsa, kitoblarni o'qish va ko'rish uchun kichikroq joy ajratish mumkin
4	Fan va tabiat	Bu markazni tabiiy yorug'lik yetarli bo'lgan joyga joylashtirish yaxshiroq, chunki bu yerda xona o'simliklari (gullar), shuningdek, akvarium, qushlar joylashishi mumkin. Bundan tashqari, turli tajribalar uchun mustahkam, barqaror yuzali stol bo'lishi tavsiya etiladi.
5	San'at	Bolalar suv olishlariga qulay bo'lishi uchun uni rakovina yaqiniga joylashtirish ma'qul bo'ladi

1. Bolalarning bilim, ko'nikma va malakalari, ularning har tomonlama rivojlantirish uchun turli integrallashgan ta'limiy faoliyatlarni tashkil etish maqsadga muvofiq. Aynan integrallashgan ta'limiy faoliyatlarda bolalarning o'zlashtirayotgan bilim, ko'nikma va malakalari, ularning har tomonlama rivojlanayotganliklarini ya'ni, ilk va maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishiga qo'yiladigan Davlat talablarida ko'rsatilgan kutilayotgan natijalarning bola tomonidan o'zlashtirilayotganini kuzatish, o'rganish, tahlil qilish imkonini beradi.

2. Katta sohaning kichik sohalari bo'yicha kutilayotgan natijalarni bolalarda rivojlantirish uchun jismoniy tarbiya ta'limiy faoliyati, atrofdagi olam bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, kun davomida ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatlar (harakatli, syujetli, stol o'yinlari, suv va qum o'yinlari, ertalabki badantarbiya, yuvinish, kiyinish, ovqatlanish, sayr, mehnat, mustaqil faoliyat, suhbat,

sport bayramlari, ko'ngil ochar soatlar, sog'lomlashtirish soati sport musobaqalari) tashkil etiladi.

3. Katta sohaning kichik sohalari bo'yicha kutilayotgan natijalarni bolalarda rivojlantirish uchun atrofdagi olam bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, nutqni rivojlantirish, ta'limiy faoliyati, tabiat bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, psixolog ta'limiy faoliyati, musiqa ta'limiy faoliyati, jismoniy tarbiya ta'limiy faoliyati, kun davomida ta'limiy tarbiyaviy faoliyatlar (voqeaband o'yinlar ta'limiy o'yinlar, rivojlantiruvchi o'yinlar, sahnalashtiruvchi o'yinlar, didaktik o'yinlar, vaziyatli o'yinlar, oila bilan o'zaro hamkorlik jarayonida faoliyat turlari (o'yin, sayr, ertalabki qabul, ovqatlanish, kiyinish, kunduzgi uyqu, yuvinish, tajriba, mustaqil faoliyat, mehnat, sahnalashtirish, sport bayramlari, ko'ngil ochar soatlar, bayram ertaliklari, sog'lomlashtirish soati, sport musobaqalari, to'garak ishlari, ko'rik tanlovlar va chiniqtirish tadbirlari) tashkil etiladi.

4. Katta sohaning kichik sohalari bo'yicha kutilayotgan natijalarni bolalarda rivojlantirish uchun nutqni rivojlantirish ta'limiy faoliyati, savodxonlikka o'rgatish ta'limiy faoliyati, atrofdagi olam bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, tabiat bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, kun davomida ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatlar (nutqni rivojlantirishni rivojlantiruvchi o'yinlar, voqeaband o'yinlar, rolli o'yinlar, sahnalashtiruvchi o'yinlar, didaktik o'yinlar, barmoq harakatlarini rivojlantiruvchi o'yinlar, tovush madaniyatini rivojlantiruvchi o'yinlar, logopedik o'yinlar, bosma harflar to'plami o'yinlari, labirint o'yinlari, chet tillarini o'rganishga mo'ljallangan didaktik o'yinlar, bolalar kutubxonasi faoliyati faoliyat turlari (o'yin, sayr, ertalabki qabul, ovqatlanish, kiyinish, kunduzgi uyqu, yuvinish, tajriba, mustaqil faoliyat, mehnat, sahnalashtirish, sport bayramlari, ko'ngil ochar soatlar, bayram ertaliklari, sog'lomlashtirish soati, sport musobaqalari, chet tillarini o'rgatilishiga tayyorlash, to'garak ishlari, ko'rik tanlovlar va chiniqtirish) tashkil etiladi.

5. Bilish jarayonini rivojlanishi yo'nalishi bo'yicha tashkil etiladigan integrallashgan ta'limiy faoliyatni tahlil qilaylik. Mazkur katta sohaning kichik sohalari bo'yicha kutilayotgan natijalarni bolalarda rivojlantirish uchun atrofdagi olam bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, tabiat bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, elementar matematika ta'limiy faoliyati kun davomida ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatlar (tabiat haqidagi bilimlarini rivojlantiruvchi o'yinlar (ta'limiy, didaktik, mantiqiy), atrofdagi olam haqidagi bilimlarini rivojlantiruvchi o'yinlar (ta'limiy, 86 didaktik, mantiqiy), elementar matematik tasavvurlarini shakllantirishga mo'ljallangan o'yinlar (ta'limiy, didaktik, mantiqiy), yassi geometrik shaklli o'yinlar (ta'limiy, mantiqiy, didaktik), sayr, mustaqil faoliyat, tajriba faoliyati, mehnat faoliyati bolalar kutubxonasi faoliyati) tashkil etiladi.

6. Katta sohaning kichik sohalari bo'yicha kutilayotgan natijalarni bolalarda rivojlantirish uchun badiiy adabiyotlar bilan tanishtirish ta'limiy faoliyati, musiqa ta'limiy faoliyati, rasm ta'limiy faoliyati, loy ishi ta'limiy faoliyati, applikasiya ta'limiy faoliyati, qurish-yasash ta'limiy faoliyati, sensor tarbiya ta'limiy faoliyat, kun davomida ta'limiy-tarbiyaviy faoliyatlar (didaktik o'yinlar, musiqiy didaktik o'yinlar, barmoq harakatlarini rivojlantiruvchi o'yinlar, musiqiy harakatli o'yinlar, sahnalashtirish, stol usti teatri, barmoq teatri, qo'lqopli teatr, soya teatri, qo'g'irchoq teatri, origami teatri, bolalar kutubxonasi faoliyati, mustaqil ijodiy faoliyat, bayram, ko'ngil ochar tadbirlar, mustaqil faoliyat, sayr, bolalar rasm ko'rik tanlovlari, to'garaklar faoliyati) tashkil etiladi. Rivojlanish markazlariga qo'yiladigan talablarning eng muhimi – markazlarda bolaning erkin faoliyati. Rivojlanish markazlar shunday tashkil etilmog'i kerakki, u yerda har bir bolaning ijodiy faoliyati uchun sharoitlar yaratilgan bo'lsin. Shuningdek, bola taraqqiyotiga, uning jismonan, ruhan o'sishiga mazmunan yondashgan bo'lishi ham zarur.

Pedagog mazmunan boy rivojlanish markazlarda faoliyatni tashkil etishi uchun, u markazlarni loyihalashda va uni metodik ta'minotini shakllantirishda faoliyat makoni va shart-sharoitni hisobga olishi lozim. Ko'pincha maktabgacha ta'lim tashkilotlarida pedagoglarni mazmunan boy makon yaratishda, ya'ni o'zbek xalq ertaklari, kosmik fazo, mashhur multfilmlar va hokazolar mavzusida jihozlashga urinishlarni ko'rishimiz mumkin. Biroq shuni esda tutish kerakki, markazlarni yaratish mavzusi bizni boshqa mavzularga chuqur sho'ng'ishimizga chek qo'yadi. Rivojlanish markazlarni yaratishda, quyidagilarga e'tibor qarating, ya'ni bir necha oy ichida markazlar joylashuvi, jihozlanishi, resurslar ta'minotini butunlay o'zgartirib, bir mavzuni boshqasiga almashtirilishi kerak. Agar pedagog bunga tayyor bo'lmasa, u o'z faoliyatini qolipga solib tayyor, birhillik tizimida ishlashga o'rganib qoladi.

7. Rivojlanish markazlar nafaqat yaxshi rejalashtirilgan jarayonga bog'liq, balki maktabgacha ta'lim tashkilotlarining dasturiy ta'minoti, kun tartibi, ichki qoidalari, pedagogning kompetentligiga ham bog'liqdir. Bugungi kunda bolalar kuniga 3-10 soatgacha bo'lgan davri maktabgacha ta'lim tashkilotlarida o'tmoqda. Rivojlanish markazlarida bolalarning faolligi ta'minlanadi. Rivojlanish markazlarida faoliyat turini tanlash erkinligi va har bir faoliyat turi uchun bu zarur ularning rivojlanish materiallari (samarali faoliyat uchun, masalan — bo'yoqlar, qalamlar, plastilin, choyshablar; o'yin uchun — har xil turdagi o'yinchoqlar; musiqiy va badiiy uchun — bolalar musiqa cholg'ulari, musiqiy o'yinchoqlar va boshqalar) bilan ta'minlash ham markaz faoliyatini samarali tashkil etishga yo'naltiradi. Rivojlanish markazlarni loyihalash va metodik ta'minotini tashkil etish masalalari maktabgacha ta'lim tashkilotidagi eng dolzarb yo'nalishlardan hisoblanadi, chunki markazdagi faoliyat maktabgacha yoshdagi bolalarning rivojlanishida muhim omil hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Anvarovna, Sultonova Nurxon, and Xalkuziyeva Dilnoza Baxodirovna. "PROBLEMS OF WORKING WITH PARENTS OF CHILDREN NOT INVOLVED IN PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS." *International Journal of Early Childhood Special Education* 15.1
2. Anvarovna, Sultonova Nurxon. "Some Aspects of the Maria Montessori Method in the Education of Preschool Children." *INTERNATIONAL JOURNAL OF INCLUSIVE AND SUSTAINABLE EDUCATION* 1.6 (2022): 169-173. (2023).
3. Bakhodirovna, Halkuzieva Dilnoza. "Personality-Oriented Education in the Development of Creative Activities of Future Educators." *American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769)* 1.8 (2023): 432-435.
4. Sultonova, Nurxon Anvarovna. "Teoreticheskie osnovy podgotovki detey v sovremennykh usloviyax k sotsialnoy jizni v seme." *Scientific progress* 1.6 (2021): 631-635.
5. Umaraliyev M.M. Maktabgacha yoshdagi bolalarni kitobxonlikka jalb qilish yo'llari. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=9884824449205389662&btnI=1&hl=ru>
6. Umaraliyev M.M. MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALARDA KITOBXONLIK KO'NIKMALARINI SHAKLLANTIRISH. <https://sciencepromotion.uz/index.php/sp/article/view/79>
7. Xalkuzieva D. B., Muxammadjonova X. Maktabgacha yoshdagi bolalarni maktabga axloqiy-irodaviy tayyorligining psixologik jihatlari //Scientific progress. – 2021. – T. 1. – №. 6. – C. 704-707.

8. Ibragimova S. G., Muxammadjonova X. Kichik maktab yoshidagi bolalar aqliy taraqqiyoti rivojlanishiga ta'sir etuvchi omillar //Scientific progress. – 2021. – T. 2. – №. 1. – С. 501-505.
9. A.Z. Baxodirovna “[Maktabgacha yoshdagi bolalarni har tomonlama rivojlantirishda tasviriy faoliyatning ahamiyati](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 34-37 2024y
10. AZ Baxodirovna “[Sharq matematik olimlarining asarlarida arifmetikaning rivojlanishi](#)”, Science and innovation 3 (special issue 31), 455-460b 2024y
11. P.F. Миннуллина, А.Р. Нуриева, З.Б. Азизова “Подготовка будущих воспитателей в полилингвальном образовательном пространстве” Science and innovation 3 (special issue 31), 88-91 2024y
12. A.Z. Baxodirovna, “Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida mehnatni tashkil etish shakllari” Science and innovation 3 (special issue 31), 38-44 2024y
13. З.Б. Азизова, З.А. кизи Абдуразакова “Болаларда халқ оғзаки ижоди воситасида миллий ғурур хиссини шакллантиришда оиланинг ўрни» International conference of education, research and innovation 1 (2), 50-62 2023
14. ST Turg'unov, LA Maqsudova, HM Tojiboyeva, GM Nazirova, ... Технологии организации и управления педагогическими процессами, повышения качества и эффективности. Ташкент
15. BR Djurayeva, HM Tojiboyeva, GM Nazirova Modern trends in the education of children of preschool age Tashkent-2015
16. N.A. Sultonova, G.M. Nazirova “Maktabgacha ta'limda qiyosiy pedagogika” “Ilm va fan”, 2023. – 156 bet.
17. NG Malikovna, EM Akilovna, SN Anvarovna, KD Bakhodirovna, ..DETERMINING THE EFFECTIVENESS OF PRESCHOOL EDUCATION IN CHILD DEVELOPMENT: THE EXAMPLE OF MARKETING RESEARCH. International Journal of Early Childhood Special Education 14 (5) 2022.